

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПУТЬ ВИТАМИНА D ОТ ХОЛИКАЛЬЦИФЕРОЛА ДО КАЛЬЦИТРИОЛА

Эрназарова С.Н.

Ташкентский фармацевтический институт,
г.Ташкент, Республика Узбекистан
e-mail:solihaernazarova462@gmail.com, тел: (+99890) 041-15-71
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730272>

Актуальность: Витамин D является представителем группы витаминов, в составе которого имеется 6 стеринов неактивной формы. Для их активации витамин D проходит метаболический путь от холекальциферола (эргокальциферола) до кальцитриола.

Цель исследования: Изучить метаболический путь витамина D, определить свойства его метаболитов.

Материалы и методы: С помощью аналитического метода и проведенного обзора научной литературы по изучению свойств витамина D, его форм и их биотрансформации.

Результаты: Установлено, что среди шести стеринов Витамин D наиболее важную роль для нашего организма играют D₂(эргокальциферол) и D₃(холекальциферол). Витамин D₂ синтезируются в растениях из эргостерола и в организм поступает через продукты питания: молоко, яичный белок, сыр, рыба, белые грибы и хлеб. Далее происходит непосредственное всасывание в тонком кишечнике. Тогда как, витамин D₃ в свою очередь синтезируется в эпидермисе кожи из 7-дегидрохолестерола (previtamin D) под воздействием УФ(290-315нм). Известно, что около 70% синтезированного витамина D₃ связывается с альбумином и аглобулином VDBP (витамин-D-связывающий белком), транспортируемого в печени. Оставшиеся 30% откладываются в жировых клетках ткани.

Определено, что витамины D₂ и D₃ поступают в печень, где превращаются в кальцидиол(25(OH)D) под воздействием мембранного фермента 25-гидроксилазы (CYP3A4). Из форм кальцидиола, именно 25(OH)D₃ считается наиболее точным индикатором уровня витамина D в организме. На следующем этапе метаболизма кальцидиол связывается с белком VDBP, образуя комплекс 25(OH)D₃/VDBP и поступает в почки. В дальнейшем он взаимодействует с рецепторами, реабсорбируется из клубочек Баумана, затем под воздействием митохондриального фермента 1 α -гидролазы кальцидиол гидроксيليруется до кальцитриола (1,25(OH)₂D и 24,25(OH)₂D). Кальцитриол 1,25(OH)₂D является активной формой витамина D. Функции 24,25(OH)₂D до конца не изучены, но считается что он образуется для выведения избыточного количества витамина D в организме.

Выводы: Таким образом, основные процессы метаболизма Витамина D происходят в печени, почках и коже. В ходе биотрансформации холикальциферола образуются кальцидиол и кальцитриол. Оба являются активными метаболитами, где кальцидиол - это транспортная форма и функция соответствующие. А кальцитриол может образоваться в двух изомерах, функции которых отличаются. Один из которых 1,25(OH)₂D является гормональной формой витамина D, отвечающая за многие

процессы начиная от регуляции уровня кальция в организме до его воздействия на иммунную, сердечно-сосудистую, респираторную и другие системы организма.

Литература

1. Мальцев С.В., and Мансурова Г.Ш.. «Метаболизм витамина Д и пути реализации его основных функций» Практическая медицина, no. 9 (85), 2014, pp. 12-18
2. Пальшина А.М., Пальшина С.Г., Сафонова С.Л., and Пальшин В.Г.. «На заметку клиницисту: современный взгляд на метаболизм витамина д и полиморфизм гена рецептора витамина Д» Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: Медицинские науки, no. 3 (12), 2018, pp. 34-42.
3. Егшатын Л.В.. «Неклассические эффекты витамина D» Ожирение и метаболизм, vol. 15, no. 1, 2018, pp. 12-18
4. Мальцев С.В., and Рылова Н.В. «Витамин d и иммунитет» практическая медицина.